

**RÖMISCHE DICHTUNG NACH GRIECHISCHER
VORLAGE – DAS PROÖMIUM DER *ARATI*
PHAENOMENA DES GERMANICUS**

Bachelor-Arbeit im Zweifächer-Bachelorstudiengang, Fach Lateinische Philologie
der Philosophischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von
Britta Steinke

Erstgutachter: Prof. Dr. Jan Radicke
Zweitgutachter: Prof. Dr. Thorsten Burkard

Kiel im Januar 2011

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Die Tradition der griechisch-lateinischen Übersetzung	3
3. Die griechische Textgrundlage des Germanicus	5
3.1. Arat und seine <i>Phaenomena</i>	5
3.2. Rezeption der <i>Phaenomena</i> in der Antike	7
4. Die <i>Arati Phaenomena</i> des Germanicus	8
5. Das Proömium der <i>Arati Phaenomena</i>	11
5.1. Der Adressat des Proömiums	12
5.2. Analyse und Interpretation des Proömiums	16
5.3. Vergleich der Proömien Germanicus' und Arats	23
6. Fazit	27
7. Bibliographie	29

1. Einleitung

Kurz nach der Zeitenwende verfasste der römische Feldherr und Politiker Germanicus sein 725 Verse umfassendes Lehrgedicht über den Sternenhimmel, die *Arati Phaenomena*, auf Grundlage der ca. 250 Jahre vorher veröffentlichten *Phaenomena* des Griechen Arat von Soloi. Die *Arati Phaenomena* sind in erster Linie eine Übersetzung der griechischen Vorlage Arats ins Lateinische. Doch sah Germanicus sich tatsächlich als bloßer Übersetzer Arats? Warum übersetzte er die *Phaenomena* noch ein weiteres Mal, wenn doch bereits zahlreiche römische Übersetzungen des Werkes vorlagen? Wird der Leser bei der Lektüre tatsächlich Zeuge einer bloßen Übersetzung oder schafft Germanicus trotz seiner Übersetzertätigkeit etwas Neues, Eigenständiges? Aufschluss hierüber bietet vor allem das Proömium (vv. 1-16) seines Werkes, da es viel über Germanicus' Themensetzung, sein Weltbild sowie sein dichterisches Selbstverständnis verrät. In all diesen Punkten unterscheidet sich Germanicus nämlich bezeichnenderweise stark von Arat. Die Frage zu beantworten, worin diese Unterschiede bestehen, was demzufolge die Eigenheiten des Proömiums des Germanicus sind und worin sie begründet liegen können, soll Ziel dieser Arbeit sein. Grundlage hierfür wird eine umfassende Analyse und Interpretation des Proömiums bieten, an die sich dann ein expliziter Vergleich der zu Grunde liegenden Proömien anschließen wird. Um den Gründen für die Unterschiede der Proömien auf den Grund gehen zu können, dürfen dabei die literarischen und politischen Gegebenheiten zu Germanicus' Lebenszeit nicht unberücksichtigt bleiben, die den Rahmen für sein Schreiben bildeten und es so maßgeblich beeinflussten.

2. Die Tradition der griechisch-lateinischen Übersetzung

Bei der Untersuchung des Proömiums des Germanicus muss man sich zunächst grundlegend die Umstände seiner Dichtung klar machen, d.h. der Frage nachgehen, welcher Tradition sich Germanicus als Übersetzer verpflichtete, um sein Schreiben angemessen zu bewerten. Zunächst ist wichtig, dass die lateinische Literatur sich maßgeblich aus der griechischen entwickelte; sie ist sozusagen eine „abgeleitete“ Literatur. So war Latein bis zum 3. Jh. v. Chr. keine Literatursprache; es existierten keine literarischen Texte auf Latein, genauso wenig gab es eine lateinische epische oder poetische Sprache, sondern lediglich die griechische Literatur.¹ Aus dieser

¹ Possanza, D. Mark: *Translating the heavens. Aratus, Germanicus and the poetics of Latin translation*. New York 2004, S. 1.

entwickelte sich die lateinische Literatur. Denn um auch die lateinische Sprache literaturfähig zu machen, begann man in Rom ab dem 3. Jh. v. Chr. griechische Werke ins Lateinische zu übertragen. So begründet die Übersetzung der homerischen Odyssee durch Livius Andronicus im Jahre 240 v. Chr. die lateinische Literatur. Man muss sich dabei bewusst machen, dass dies den ersten Versuch darstellte, eine raue Bauernsprache durch Übersetzung griechischer Vorlagen in den Rang einer Literatursprache zu erheben. In den folgenden Jahrhunderten „eroberten“ die Römer auf diese Weise nach und nach die literarischen Gattungen der Griechen und so gelang es, auch Latein zu einer hochrangigen Literatursprache zu entwickeln, zumal gleichzeitig verschiedene literarische Ebenen der lateinischen Sprache geschaffen wurden (episches Latein, tragisches Latein, poetisches Latein etc.).² Durch diesen langwierigen Prozess gelang es der lateinischen Literatur, sich von ihrer Vorgängerin abzugrenzen und zu einer eigenständigen, sich ihrer selbst bewussten Literatur zu entwickeln, die sich in einem ständigen Spannungsverhältnis von Abhängigkeit und Selbständigkeit befand.³ Erst in der klassischen Phase der römischen Literatur (ab 100 v. Chr.) war dieser Zustand erreicht. Ein Rezeptionsvorgang dieser Art ist so niemals mehr in seiner Vollständigkeit in einer anderen europäischen Literatur wiederholt worden.⁴

Während dieser gesamten Entwicklung des Lateinischen zu einer eigenen Literatursprache und auch noch danach blieben drei Konzepte für die verschiedenen Grade der Adaption fremden Stoffes in der eigenen Literatur grundlegend: *interpretatio*, *imitatio* und *aemulatio*, *Interpretatio* bezeichnet hierbei den einfachen Übersetzungsvorgang, also die genaue Übertragung des griechischen Wortlauts ins Lateinische. Dies ist die ursprünglichste Form der Bearbeitung griechischer Texte, die schon von Livius Andronicus benutzt wurde. Bald darauf entwickelte sich die *imitatio*. Diese Form der Nachahmung orientierte sich nicht mehr am Wort oder der Form, sondern am Gedanken. Die Inhalte der Vorlage wurden dabei sozusagen nachgeschaffen, indem sie in eigene literarische Tätigkeit umgesetzt wurden. Dabei ging es noch nicht um die Emanzipation von der Vorlage. Ein solches Konkurrenzdenken zur Vorlage, manifestierte sich in der *aemulatio*.⁵ Bei dieser Form

2 Seele, Astrid: *Römische Übersetzer. Nöte, Freiheiten, Absichten*. Darmstadt 1995, S. 4.

3 Von Albrecht, Michael: *Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius*, München u.a. 1994, S. 11.

4 Zintzen, Clemens: „Das Zusammenwirken von Rezeption und Originalität am Beispiel römischer Autoren“, *Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 7* (1986), S. 17.

5 ZINTZEN (1986), S. 20.

der Adaption, orientierte man sich zwar bewusst an der Vorlage, doch gleichzeitig maß man sich literarisch an der Leistung und Qualität des Vorgängers, um schließlich ein völlig eigenständiges, die Vorlage übertreffendes Werk zu schaffen. Erst im Rahmen der *aemulatio* konnte die lateinische Literatur daher aus dem Schatten der griechischen treten, vor allem dadurch, dass der griechische Stoff im Sinne einer Anpassung des Originals und seines Gedankengangs an die römische Welt umgearbeitet wurde.⁶

Zu dieser römischen Welt gehörte in der Literatur vor allem der Wunsch nach Funktionalisierung von Literatur, denn fast nie ist in Rom Literatur des *l'art pour l'art* willen übernommen worden. Sie wurde im Gegensatz zur griechischen Literatur immer mit einem konkreten Zweck versehen.⁷ So bindet sich die römische Literatur fast immer auf irgendeine Weise bewusst an den Staat und veranschaulicht so das Utilitätsdenken der Römer.

Wie bereits angedeutet, brach der Rezeptionsvorgang jedoch nicht ab, nachdem man durch die *aemulatio* schließlich eine eigenständige Literatur erschaffen hatte. Neben den griechischen Vorlagen wählte man in der Nachklassik allerdings die eigenen kanonischen Autoren ebenfalls zu literarischen Vorbildern.⁸ Die Römer schöpften nun aus zwei Traditionen, die inzwischen ausgewogen nebeneinanderstanden. In eben dieser Zeit des bereits gefestigten literarischen Selbstbewusstseins gegenüber den Griechen schrieb nun Germanicus seine *Arati Phaenomena*.⁹

3. Die griechische Textgrundlage des Germanicus

3.1. Arat und seine *Phaenomena*

Der griechische Schriftsteller Arat wurde um 314 v. Chr. in Soloi (Kilikien) geboren und lebte etwa bis Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr.¹⁰ Zeit seines Lebens widmete er sich der Schriftstellerei und der stoischen Philosophie.¹¹ Da diese auch die Naturkunde bzw. Physik mit einschloss, wundert es nicht, dass Arat auch im Bereich der Astronomie interessiert und gebildet war und um 280 v. Chr. sein Hauptwerk verfasste: die *Phaenomena* („das, was man sieht“), ein Lehrgedicht, das den

6 SEELE (1995), S. 8.

7 ZINTZEN (1986), S. 31.

8 ZINTZEN (1986), S. 35.

9 VON ALBRECHT (1994), S. 713.

10 Voit, Ludwig: „Die geteilte Welt. Zu Germanicus und den augusteischen Dichtern“, *Gymnasium* 94, 1987, S. 498.

11 Fantuzzi, Marco: s.v. „Aratos“, *DNP* 1, 2001, Sp. 957.

Sternenhimmel beschreibt.

Die *Phaenomena* sind das einzige uns erhaltene Werk des Arat und machten diesen in der Antike weit über Griechenland hinaus berühmt.¹² Das 1154 Hexameter umfassende Gedicht ist formal und sprachlich recht einfach gestaltet. Die astronomischen Kenntnisse, die Arat in den *Phaenomena* unter Beweis stellt, bezog er offenbar aus den Lehren des Philosophen Eudoxos von Knidos. Dieser hatte im 4. Jahrhundert v. Chr. bereits zwei Bücher über Astronomie geschrieben. Die *Phaenomena* stellen die Übertragung dieser Lehren in Versform dar.¹³ Arat schrieb in den *Phaenomena*, also nicht seine eigenen Erkenntnisse nieder, sondern es ging ihm um die Versifizierung bereits vorliegender und veröffentlichter Kenntnisse, die er selbst sich durch Lektüre hatte aneignen müssen. Schon vor Arat hatte ein Schüler des Eudoxos von Knidos begonnen, die Lehren von Eudoxos von Knidos in Verse zu fassen. Auch einige der Zeitgenossen Arats hatten Werke über den Sternenhimmel verfasst, doch Arats *Phaenomena* wurde der größte Erfolg zuteil.¹⁴ So ist es denn auch das erste uns erhaltene Lehrgedicht, das seinen Stoff einer fachwissenschaftlichen Prosavorlage entnahm.

Literarisch orientierte sich Arat vor allem an Hesiod, dem Archegeten der Gattung Lehrgedicht. Dieser hatte im 8. Jh. v. Chr. in seinem Werk „Werke und Tage“ in 828 Versen landwirtschaftliche Tätigkeiten mit bestimmten Jahreszeiten verknüpft. Allerdings war es Hesiod weniger um eine planmäßige Beschreibung des Sternenhimmels und seiner Gestirne gegangen, sondern vielmehr um die Erarbeitung eines nützlichen Kalenders für Bauern und Schiffer.¹⁵ Im Gegensatz dazu hatte Arat einen systematischeren Anspruch, den Sternenhimmel darzustellen. Sowohl im Stofflichen als auch in der Gestaltung lassen sich trotzdem hesiodische Merkmale wiedererkennen. In Arats Werk geht es wie bei Hesiod um den Alltag des Bauern und Schiffers und die Sternbilder werden genauso in Verbindung mit den dazu gehörigen Mythen beschrieben. Gestalterisch erinnern ähnliche Wortstellungen, die Phraseologie und die Metrik an das Werk Hesiods.¹⁶ Trotz allem war es im Gegensatz zu Hesiod, der selbst Bauer gewesen war, nicht Arats primäres Ziel, ein wissenschaftliches Werk zu verfassen. Es ging ihm wie allen hellenistischen Dichtern vielmehr darum, an

12 Leuthold Werner: *Die Übersetzung der Phaenomena durch Cicero und Germanicus*, Zürich 1942, S. 7.

13 LEUTHOLD (1942), S. 10.

14 FANTUZZI (2001), Sp. 957.

15 DEHON (2003), S. 93.

16 FANTUZZI (2001) Sp. 956.

einem schwierigen Stoff ihre Kunstfertigkeit zu erweisen. Eine starke Affinität zum Stoff kann man ihm dennoch nicht absprechen. Diese Affinität war jedoch auch nicht in erster Linie durch den Gegenstand als solchen und seine praktische Verwendbarkeit für das tägliche Leben bedingt. Vielmehr fungierte dieser für ihn als Träger und Mittler der fürsorglichen Hilfe, die den Menschen von Seiten der Gottheit Zeus zuteil wurde. Was Arat also gerade diesen Stoff ergreifen lässt, ist vor allem dessen "Transparenz" für das sich in ihm offenbarende göttliche Wirken¹⁷ Dies stellt er auch und besonders im Proömium (Verse 1-18) heraus, das uns in dieser Arbeit vor allem interessieren soll, da es die Referenz zum Proömium des Germanicus darstellt (siehe 5.3.).

3.2. Rezeption der *Phaenomena* in der Antike

Die *Phaenomena* waren ein außerordentlich erfolgreiches Werk und wurden zu einem der grundlegenden Texte für die Verbreitung der Astronomie in der Antike.¹⁸ Schon unmittelbar nach ihrem Erscheinen machten sie Arat in ganz Griechenland berühmt und ernteten Lob von allen Seiten, so unter anderem von Kallimachos und Leonidas von Tarent.¹⁹ Es wundert daher nicht, dass Arats Werk sofort Teil des Lehrplans der Schulen wurde und es bis zum Mittelalter blieb, zumal die Versform den Schülern das Einprägen erleichterte.²⁰ Der weiten Verbreitung des Werkes, die hiermit verbunden war, ist es zu verdanken, dass uns die *Phaenomena* noch heute überliefert sind. Dennoch wies schon der Astronom Hipparch im 2. Jh. v. Chr. in einem kritischen Kommentar zu den *Phaenomena* einige sachliche Fehler Arats bei der Beschreibung der Gestirne nach. So war es denn auch weniger die ausgezeichnete stoffliche Qualität des Werkes, die es auch in Rom bekannt machte. Die pragmatischen und rational denkenden Römer beeindruckte vielmehr die Gestalt: Der Sternenhimmel in Form eines systematisch gegliederten Almanachs, der in leicht memorierbaren Versen geschrieben war.²¹

Um dem Ruhm der *Phaenomena* in Rom und dem verbreiteten Interesse für Astronomie Rechnung zu tragen, übersetzte man sie.²² Die erste Übersetzung der *Phaenomena* ins Lateinische verfasste Cicero etwa 90/89 v. Chr. Ihm folgte Varro

17 Effe, Bernd: *Dichtung und Lehre. Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehrgedichts*, München 1977, S. 55.

18 Nicás Montoto, José María Bernardo: *Revisión del texto, léxico, traducción y comentario de „Los fenómenos de Arato“ de Germanico*. Madrid 2004, S. 188.

19 LEUTHOLD (1942), S. 7.

20 FANTUZZI (2001), Sp. 957.

21 DEHON (2003), S. 95.

22 FANTUZZI (2001), Sp. 958.

Atacinus (Mitte des 1. Jh. v. Chr.), der die *Phaenomena* zumindest in Auszügen ins Lateinische übertrug. Auch Ovid fertigte eine Übersetzung des Werkes an, deren zeitliche Einordnung jedoch schwer fällt, da lediglich noch zwei Fragmente erhalten sind. In nachklassischer Zeit stammen die wichtigsten Übersetzungen eben von Germanicus (wohl 14-16 n. Chr.) und von Avien (4. Jh. n. Chr.).²³ Im 7. Jh. n. Chr. folgte eine weitere Übersetzung des sogenannten „Aratus Latinus“. Während die einen Übersetzer (Cicero, Ovid und andere) nahmen Arats Gedicht dabei wohl als poetologische Stilübung, nutzten es die anderen (Avien, Germanicus) wohl als Vehikel für neue politische oder religiöse Ideen ihrer Zeit.²⁴ Darüber hinaus wurde Arats Werk von mehreren Autoren als Quelle für astronomische Werke benutzt, so z.B. von Vergil (*Georgica*, 29 v. Chr.), Ovid (*Fasti*, erstes nachchristliches Jahrzehnt) und Manilius (*Astronomica*, Anfang des 1. Jh. n. Chr.).²⁵ Oft wird behauptet, dass Germanicus' Werk sprachlich entscheidend von Manilius' *Astronomica* beeinflusst wurde. Da beide zur gleichen Zeit lebten und schrieben, ist es sehr schwer zu bestimmen, wessen Werk das erste war. Dass beide direkt voneinander abhängen, macht die Wahl des Ausdrucks *metas ambire* sehr wahrscheinlich. Dieser nämlich erscheint in der gesamten lateinischen Literatur nur bei Germanicus und Manilius. WEMPE (1995)²⁶ liefert nun stichhaltige Beweise dafür, dass das Werk des Manilius von dem des Germanicus abhängt und somit das spätere war: Bei genauem Vergleich der Verse 17ff. des Germanicus und Man.I, 279-293 stellt man fest, dass Manilius von seiner sonstigen mathematischen Anschauung der Himmelsachse abweicht, und zwar notwendigerweise infolge einer Entlehnung aus dem Werk des Germanicus.²⁷

4. Germanicus und seine *Arati Phaenomena*

Germanicus (*25.05.15 v. Chr. als Nero Claudius Drusus wohl in Rom – 10.10.19 n. Chr. in Antiochia) war in erster Linie ein Feldherr und Politiker. Seine zahlreichen Feldzüge in Germanien machten ihn berühmt und beliebt. Ebenso durchlief er die römische Ämterlaufbahn und war bereits im Jahre 12 n. Chr. Konsul. Außerdem war er Anwärter auf das Prinzipat, nachdem er wegen seiner Adoption durch Tiberius einen sicheren Platz in der Herrscherfamilie innehatte. Diese Adoption wurde im Jahre

23 DEHON (2003), S. 94.

24 ERREN (1994), S: 259.

25 FANTUZZI (2001), Sp. 958.

26 Wempe, H.: „Die literarischen Beziehungen und das chronologische Verhältnis zwischen Germanicus und Manilius“, RhM 84, 1995, S. 91 ff.

27 WEMPE (1995), S. 96.

4 n. Chr. durch den Großonkel des Germanicus, den Kaiser Augustus, veranlasst, nachdem dessen letzter Enkel gestorben war.²⁸ Dies legt die Vermutung nahe, dass Augustus mit dieser Adoption Germanicus zum künftigen Kaiser bestimmen wollte, zumal bekannt ist, dass sonst Tiberius' leiblicher Sohn der zukünftige Kaiser geworden wäre, dessen Familie Augustus eher weniger gut gesonnen war. Allerdings wurde Germanicus trotzdem nie Kaiser, da er noch während der Regierungszeit des Tiberius unter mysteriösen Umständen am 10.10.19 verstarb.²⁹

Trotz seines kriegerischen und politischen Engagements widmete sich Germanicus auch der Schrifstellerei. Auch hierfür erntete er bereits bei Zeitgenossen Bewunderung. So zollen ihm z.B. Ovid (Pont. 2, 5, 41-56; 4, 8, 65-78; fast. I, 21-25), Tacitus (Ann. 2, 83, 4) und Plinius (Nat. 8, 155) Tribut für sein schriftstellerisches Können.³⁰ Sein bekanntestes Werk ist die hier behandelte Übersetzung der *Phaenomena* Arats. Strittig ist, ob der ursprüngliche Titel tatsächliche *Arat Phaenomena* war oder schlicht *Phaenomena*, wobei die Forschung zunehmend zur letzteren Variante tendiert.³¹ Ich habe mich in dieser Arbeit aus dem einfachen Grund der leichteren Unterscheidbarkeit trotzdem entschieden, mit dem Titel *Arati Phaenomena* zu arbeiten. Außerdem soll angemerkt werden, dass bis heute strittig ist, ob Germanicus tatsächlich der Autor der *Arati Phaenomena* ist. Neben Germanicus kommen auch Kaiser Tiberius selbst oder sogar Domitian als Autor infrage. Die Forschung ist sich jedoch weitgehend einig, dass Germanicus der Autor war. Es ist bekannt, dass Germanicus neben der wahrscheinlichen Komposition eben der *Arati Phenomena* auch einige Reden, Komödien, Epigramme und Gedichte verfasste.³² Die *Arati Phaenomena* sind ein hexametrisches Lehrgedicht über den Sternenhimmel, das eben auf Grundlage von Arats *Phaenomena* verfasst wurde. Es gehört zu den wichtigsten Übersetzungen der nachklassischen Zeit und ist neben einigen Epigrammen das einzige bis heute erhaltene literarische Zeugnis des Germanicus.³³ Der gängigen Forschungsmeinung zufolge ist das Gedicht auf den Zeitraum zwischen 14 und 19 n. Chr. zu datieren (zur Datierungsdiskussion siehe 5.1.). Das 725 hexametrische Verse umfassende Lehrgedicht entspricht den Versen 1-732 der *Phaenomena* Arats (Beschreibung der Sternbilder). Seine reiche Überlieferung zerfällt

28 NICÁS (2004), S. 10.

29 NICÁS (2004), S. 13.

30 VON ALBRECHT (1994), S. 779.

31 VOIT (1987), S. 498.

32 NICÁS (2004), S. 13.

33 SEELE (1995), S. 9.

in die zwei Familien O und Z. O, das sich in zwei Traditionszweige gliedert, ist lückenhaft, enthält aber Scholien. Z ist stärker verderbt, aber nicht in jedem Falle schlechter als O. In Handschriften beider lassen sich Abbildungen finden, die aus illustrierten Arat-Handschriften stammen.³⁴ Neben den 732 Versen der *Phaenomena* sind in fragmentarischer Form 223 weitere Verse erhalten, in denen es entsprechend Arats *Diosemeia*, dem zweiten Teil der *Phaenomena*, um Wettererscheinungen geht. Inwieweit diese Fragmente mit den *Arati Phaenomena* in Verbindung stehen und welchen Umfang sie ursprünglich hatten, ist unklar.³⁵

In seiner Himmelsbeschreibung hält sich Germanicus relativ streng an die griechische Vorlage, stellenweise jedoch fügt er weitere Angaben hinzu, behandelt einzelne Themen ausführlicher, lässt andere Verse weg oder gibt nur kurz den Inhalt von Arats Versen wieder.³⁶ Diese recht freie Form der Übersetzung liegt darin begründet, dass Germanicus gemäß des *aemulatio*-Gedankens (siehe hierzu auch 2.) das „Gleiche“ wie Arat schreiben wollte, nur besser. Arats Angaben waren zu Beginn des 1. Jh. n. Chr. längst veraltet, sodass Germanicus sich darum bemühte, sie in seiner Übersetzung dem Stand der Forschungen seiner Zeit anzupassen, indem er Arat sachlich berichtigte. Er wollte sozusagen eine neue, verbesserte Auflage der *Phaenomena* schaffen.³⁷ Daher stellte er in seinem Werk viele sachliche Fehler oder Ungenauigkeiten Arats richtig und ersetzte so auch Cicero, seinen Vorgänger in der Übersetzung der *Phaenomena*. Dass er hier auf die bereits von Hipparch bemerkten Verbesserungen zurückgriff, ist sicher. Es ist jedoch zweifelhaft, ob er Hipparchs Kritik selbst las, da er nur in einigen Punkten Hipparchs Verbesserungen gegenüber Arat nachvollzog. Vielmehr wird er sie durch Vermittlung eines der vielen gelehrten Aratkommentare oder Scholien gekannt haben. Außerdem bediente er sich für seine Neubearbeitung Globen und Aratillustrationen, z.B. zur genaueren Angabe der Lage von Sternbildern, und sonstiger Schriften (z.B. Katasterismen-Literatur).³⁸ Nicht nur stofflich, sondern auch sprachlich strebte er eine Umarbeitung in den Stil seiner Zeit an. Cicero war in seiner Übersetzung stilistisch Ennius gefolgt. Da dieser Stil zur Zeit des Germanicus bereits archaisch erscheinen musste, orientierte sich Germanicus stilistisch und metrisch eher an den moderneren Dichtern Vergil und Ovid.³⁹ Heute ist allgemein anerkannt, dass

34 VON ALBRECHT (1994), S. 781.

35 POSSANZA (2004), S. 7.

36 LEUTHOLD (1942), S. 90.

37 LEUTHOLD (1942), S. 71.

38 LEUTHOLD (1942), S. 58.

39 POSSANZA (2004), S. 116.

Germanicus die Dichtersprache sehr gut beherrschte. In den *Arati Phaenomena* stellt er dies durch elegante Metrik sowie gehobenen Stil bezüglich Wortwahl und Figuren unter Beweis.⁴⁰ Nur in wenigen Ausnahmen folgt Germanicus den vorgezeichneten dichterischen Normen nicht und der gängige Vorwurf, dass Germanicus in seinem Werk zum prosaischen Ausdruck neige, ist haltlos, da dies durch die fortgeschrittene Integration der astronomischen Fachsprache in die lateinische Hochsprache nur scheinbar der Fall ist.⁴¹ In dieser Arbeit sollen jedoch nicht Merkmale des Werkes als Gesamtheit im Mittelpunkt stehen, sondern die Verse 1-16, auf die ich im Folgenden näher eingehen werde.

5. Das Proömium der *Arati Phaenomena*

In vielen Literaturgattungen, aber besonders in der Lehrdichtung, war das Proömium ein unumgänglicher und konstitutiver Teil eines Werkes.⁴² Als selbständiger einleitender Teil hat es schon immer eine ganz besondere und grundlegende Bedeutung für das von ihm eingeleitete Werk gehabt. So ist es stets seine Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln und grundlegende Informationen zur Konzeption des Werks zu geben, indem es entscheidende Schlüssel für dessen Verständnis aufzeigt. So kann es die Rezeption des von ihm eingeführten Werkes entscheidend beeinflussen.⁴³ Meist ist das Proömium daher der inhaltlich am sorgfältigsten gestaltete und auch sprachlich am meisten ausgefeilte Teil des ganzen Werkes. Diese entscheidende Rolle des Proömiums im Gesamtwerk macht seine eingehende Analyse und Interpretation zu einer elementaren und dabei besonders interessanten Aufgabe für das Verständnis eines Werkes.

Das Proömium des Germanicus (V. 1-16) weist die typischen Merkmale eines Proömiums auf: Adressat und Thema werden in ihm genannt, denn Germanicus widmet sein Schreiben einem gewissen *genitor* (2), der ihn zu seinem Gedicht angestiftet hat, in welchem er von den Himmelszeichen berichten möchte (*sidera et mundi varios cognoscere motus* 12). Es zeichnet sich auch durch einen gehobenen Stil aus.⁴⁴ Formal ist es ein Gebet an Tiberius (siehe 5.1.) und kann in drei Abschnitte

40 Traglia, Antonio: „Germanico e il suo poema astronomico“, ANRW II, 32.1, 1984, S. 331.

41 Erren, Manfred: „Arat und Aratea“, Lustrum 36, 1994, S. 275.

42 Albertsen, L.L.: *Das Lehrgedicht*, Aarhus 1967, S. 55.

43 Fakas, Christos: *Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik*, Wiesbaden 2001, S. 5.

44 NICÁS (2004), S. 190.

aufgeteilt werden (V. 1-4, V. 5-10, V. 11-16), die sich durch ihr verschiedenartiges Vokabular leicht voneinander abgrenzen lassen. Im ersten und dritten Teil lässt sich eine Häufung von Vokabeln religiöser Feierlichkeit feststellen (*maximus* 2, *veneror* 3, *sacra* 3, *primitias* 4 sowie der gesamte Vers 16). In ihnen wird der Adressat direkt angesprochen und gepriesen. Im letzten Teil findet man zusätzlich den proömientypischen Anruf an die Musen. Der mittlere Teil lässt sich als eine Epexege des *probat* in Vers 4 betrachten, d.h. als ein zur Erklärung beigefügter Zusatz: Jupiter billigt (*probat*) einen ihm zur Seite gestellten Menschen in der Funktion eines „irdischen Gottes“, da, wie es in den Versen 5-10 zum Ausdruck kommt, jede Erwerbstätigkeit, ausgerichtet nach seinen eigenen Himmelszeichen, nur dann stattfinden kann, wenn ein irdischer Herrscher den Frieden gewährleistet.

5.1. Der Adressat des Proömiums

Da die Frage nach dem Adressaten des Proömiums seit Beginn der Germanicusforschung einen übergeordneten Stellenwert einnimmt und viele konträre Meinungen und Argumente zum Thema existieren, möchte auch ich mich dieser Frage widmen.

Als Adressaten infrage kommen einerseits Kaiser Augustus sowie andererseits Kaiser Tiberius, der nach dem Tod des Augustus im Jahre 14 n. Chr. dessen Amt übernahm. Bei einer ersten Lektüre des Proömiums entsteht fast unwillkürlich der Eindruck, Augustus sei der Angesprochene: Da dieser dem Bürgerkrieg ein Ende gemacht hatte, die lange *pax Augusta* gewährte und typischerweise auch in anderen literarischen Werken in ähnlicher Weise als Friedensfürst gefeiert wurde, weist das ausdrückliche Lob für den endlich hergestellten Frieden im Proömium des Germanicus (V. 9f.) eindeutig auf Augustus hin.⁴⁵ Die Verse 558-560 beweisen allerdings, dass Augustus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der *Arati Phaenomena* bereits verstorben war und nun Tiberius Kaiser war. Dies schließt zwar eine Widmung an Augustus nicht aus, bei genauerer Lektüre des Proömiums stößt man jedoch auf weitere Stellen, die viel weniger für Augustus als vielmehr für Tiberius als Adressaten sprechen. Hier sind vor allem die Lexeme *genitor* (2) und *natus* (16) aussagekräftig, denn als *genitor* spricht Germanicus den Adressaten an und nennt sich selbst dessen *natus*. *Genitor* kann sowohl Vater als auch Adoptivvater bedeuten. Zwar kann es im erweiterten Sinne auch

45 Steinmetz, P.: „Germanicus, der römische Arat“, *Hermes* 94, 1966, S. 454.

Großvater oder „Vater des Vaterlandes“ bedeuten. Es scheint aber näher liegend, dass er als *genitor* den Adoptivvater bezeichnet, was in diesem Fall Tiberius wäre, als dass es den Adoptivgroßvater Augustus meint. Das Gleiche gilt für *natus*, denn die Bedeutung Adoptivsohn ist wahrscheinlicher als Adoptivenkel.⁴⁶ Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass Augustus gemeint ist, da mit *genitor* wie gesagt auch der Adoptivgroßvater oder der „Vater des Vaterlandes“ gemeint sein konnte. Beides träfe auf Augustus zu, der seit 2 v. Chr. den Ehrentitel *Pater patriae* führen durfte. Zudem ist Zeus, den Arat in seinem Proömium als *πάτερ* anspricht, auch nur im übertragenden Sinne der ‘Vater‘ der Menschen. Da eine strukturelle Anlehnung des Proömiums des Germanicus an das des Arat feststellbar ist, würde diese Parallele, wenn sie bewusst von Germanicus gewählt wurde, zusätzlich für Augustus sprechen, ihn zumindest nicht unwahrscheinlicher machen.⁴⁷ Hätte Germanicus nun allerdings tatsächlich Augustus ansprechen wollen, hätte er das an dieser Stelle deutlicher machen müssen, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung musste bei jedem Herrscherlob zunächst jeder an Tiberius denken.⁴⁸ Zudem wäre es wohl darüber hinaus einer Beleidigung für Tiberius gleichgekommen, hätte Germanicus sein Werk statt ihm, dem amtierenden Kaiser, dem verstorbenen Augustus gewidmet.⁴⁹ Auch das Lob für den Frieden, das auf den ersten Blick eindeutig auf Augustus hinzuweisen scheint, spricht bei näherer Betrachtung nicht gegen Tiberius: Auch Tiberius konnte durchaus als Friedensfürst gepriesen werden, da er den von Augustus hergestellten Frieden weiterführte. So tun dies denn auch Zeitgenossen des Germanicus wie Valerius Maximus (I, praef.) oder Velleius Paterculus (II, 126, 3). Dass sich die Beschreibungen der positiven Leistungen des Herrschers jeweils fast immer auf beide Herrscher, Tiberius und Augustus, beziehen lassen, liegt an der Politik zu Anfang der Regierungszeit des Tiberius: Dieser versuchte die Sympathien, die man der Politik des Augustus entgegenbrachte, auch auf seine eigene Person zu konzentrieren. So stimmen die Formulierungen der lobenden Schriftsteller, die in erster Linie doch auf Augustus zutreffen, auffallend mit der offiziellen Propaganda kurz nach Regierungsantritt des Tiberius überein.⁵⁰ Weiterhin bezeichnet das Wort *praeses*, mit

46 Maurach, Gregor: *Germanicus und sein Arat. Eine vergleichende Auslegung von V. 1-327 der Phaenomena*. Heidelberg 1978, S. 14.

47 VOIT (1987), S. 504.

48 ERREN (1994), S. 271.

49 Ludwig, Walther: „Anfang und Schluss der Aratea des Germanicus“, *Philologus* 112, 1968, S. 220.

50 Gebhardt, Ernst: „Zur Datierungsfrage des Manilius“, *RhM* 104, 1961, S. 284.

dem der *genitor* in Vers 9 angesprochen wird, eher den Schützer des Friedens, als der Tiberius angesehen wurde, als den tatsächlichen Friedensbringer Augustus. Darüber hinaus deutet es eher auf einen Lebenden als auf einen Toten hin, der wie ein *divus praesens* das Reich schützt.⁵¹ Diese Tatsachen sprechen eher für Tiberius als Adressaten, dennoch lässt sich Augustus auch hier nicht mit Sicherheit ausschließen. Forscher, die Augustus für den Adressaten halten, weisen als Argument vor allem auf die Abneigung des Tiberius gegen die Vergöttlichung seiner eigenen Person hin. Da Germanicus in seinem Proömium eindeutig einen vergöttlichten Herrscher anspricht, was Tiberius' Selbstauffassung zuwiderläuft, sei er als Adressat auszuschließen. Tatsächlich stellt Germanicus seinen Adressaten als Gott dar, wenn er auf sein *numen* (16) hinweist und ihm Opfer darbringt (*sacra fero*, 3). Man muss hierbei allerdings berücksichtigen, dass Germanicus seinen Adressaten hier nicht im kultischen Sinne vergöttlicht. Vielmehr ist mit einer typisch rhetorischen Überbieterfigur zu rechnen, bei der sich Germanicus an eine seit Vergil verbreitete panegyrische Topik hält.⁵² Von dieser gängigen Form des Lobes wird sich Tiberius daher trotz seiner Abneigung gegen seine eigene Vergöttlichung nicht beleidigt gefühlt haben. Auch möglich ist, dass Germanicus Tiberius' Abneigung gegen seine Vergöttlichung schlicht ignorierte. So betont er z.B. in einem Edikt, dass nur Tiberius (und nicht ihm) göttliche Ehren zukämen. Er war dem Gedanken der Vergöttlichung des Tiberius also durchaus zugetan.⁵³ Ein eindeutiges Argument gegen Tiberius liegt also auch an dieser Stelle nicht vor. Als weiteres Argument für Augustus wird zudem *parta* (9) herangezogen. Die Überlieferung bietet an dieser Stelle zwei mögliche Lesarten: *parta* und *tanta*. Im Falle von *parta* als richtiger Lesart würde dies eindeutig auf Augustus weisen, denn der Frieden wurde zweifellos von ihm erzeugt und nicht von Tiberius. Wäre *parta* hier die einzige Überlieferung, wäre dies ein klarer Beweis für Augustus als Adressaten. Tatsächlich ist in der Mehrheit der Handschriften *parta* überliefert, jedoch vor allem in der schlechteren Handschriftengruppe Z. *Tanta* taucht als Variante ebenfalls in mehreren, und zwar den besseren Handschriften der Gruppe O auf und würde zudem gemäß der *lectio difficilior* bevorzugt. Außerdem wird *tanta* durch einen Vergilvers gestützt (georg. II, 343-345: *nec res hunc tenerae possent perferre laborem,/ si non tanta quies iret frigusque caloremque/ inter et exciperet caeli indulgentia terras*), der die Vorlage gewesen zu sein scheint, zumal dies nicht die einzige Reminiszenz an

51 MAURACH (1978), S. 16.

52 LUDWIG (1968), S. 220.

53 VON ALBRECHT (1994), S. 780.

Vergil im Proömium wäre.⁵⁴ Neben dem mottohaften *si non tanta quies* erinnert auch die Satzstruktur im Ganzen an Vergil: als Verbum jeweils *possent*, der Konditionalsatz jeweils mit zwei modusgleichen Verben, *terras* am Schluss des Satzes bzw. vor der Zäsur des letzten Verses. Germanicus hat das von Vergil aufgenommene Satzgefüge lediglich um die Relativsätze der vv. 6-8 erweitert.⁵⁵ Schließlich legt *quantum* (5) ein entsprechendes *tanta* nahe.⁵⁶ Meines Erachtens sprechen somit mehr Argumente für *tanta*, was wiederum offen lässt, wer der Angesprochene ist.

Schließlich ist festzustellen, dass bis heute noch kein Argument gefunden wurde, dass beweiskräftig genug wäre, Augustus oder Tiberius als Angeredeten auszuschließen. Ohne neues Beweismaterial kann die Adressatenfrage nie eindeutig geklärt werden und wird je nach Überzeugung des jeweiligen Forschers immer wieder auf die eine oder andere Weise neu ausgelegt werden. Die heute mehrheitlich akzeptierte Auffassung ist jedoch die, dass Tiberius der Adressat ist. Ich werde daher in der weiteren Analyse diese Meinung übernehmen, da für die weitere Analyse des Proömiums die Entscheidung für eine der beiden Personen als Adressat unumgänglich ist.⁵⁷

Die Frage nach dem Adressaten hängt eng zusammen mit Frage der Datierung des Werkes. Wenn Tiberius nämlich tatsächlich der Adressat ist, muss das Gedicht nach Augustus' Tod am 19.08.14 geschrieben worden sein. Hierfür sprechen eindeutig die Verse 558-560. In diesen huldigt Germanicus ganz deutlich dem divinisierten und damit toten Augustus. Somit kann das Werk vor dem 19.08.14 n. Chr. nicht geschrieben worden sein. Erst frühestens ab Ende des Jahres 14 n. Chr. darf man also die Abfassungszeit ansetzen.⁵⁸ Dieser Feststellung folgend vermuten die meisten Forscher, dass Germanicus sein Werk etwa über die Jahre 16 und 17 n. Chr. verfasste: In diesen Jahren nämlich befand er sich in Rom und war nicht militärisch unterwegs, wie z.B. noch im Jahre 15 n. Chr. wegen der germanischen Meuterei und des Marserzugs. Im Jahre 15 wird er daher kaum Zeit für Schrifstellerei gehabt haben. Erst im Spätherbst 16 n. Chr. kam er in Rom zur Ruhe, und zwar bis zum Herbst 17 n. Chr., was diese Zeitspanne für die Komposition der *Arati Phaenomena* durchaus wahrscheinlich macht.⁵⁹ MAURACH (1978) fragt sich aber, wie ich meine, zu Recht,

54 LUDWIG (1968), S. 218.

55 ebd.

56 MAURACH (1978), S. 15.

57 POSSANZA (2004), S. 157.

58 Zehnacker, Hubert: "D'Aratos à Aviénus: Astronomie et idéologie", ICS 14 (1989), S. 324.

59 MAURACH (1978), S. 20.

ob diese relativ kurze Zeitspanne für die Abfassung eines so großen und ausgefeilten Werks überhaupt ausgereicht haben kann. Es scheint daher wahrscheinlich, dass Germanicus zumindest einen Teil seines Werkes schon vor Augustus' Tod verfasst hat und die Huldigung an ihn (vv. 558-560) sowie das Proömium, wenn es denn an Tiberius adressiert ist, erst kurz vor Vollendung des Werks eingefügt hat. Dazu passt, dass er schon in den Jahren 10 n. Chr. und 12 n. Chr. längere Zeit in Rom gewesen war. Auch die militärische Winterruhe gab ihm ausreichend Möglichkeiten.⁶⁰ Wie viel des Werkes vor und wie viel dabei nach dem Tod des Augustus verfasst wurde, ist unklar und unmöglich zu ergründen. Für die These, dass Germanicus schon vor Augustus' Tod mit dem Werk begonnen hatte, sprechen sich auch und vor allem diejenigen Forscher aus, die Augustus für den im Proömium Adressierten halten. Sie vermuten nämlich entsprechend ihrer These, dass auch das Proömium und mit ihm der größte Teil des Werkes vor Augustus' Tod ihm zu Ehren geschrieben wurden und die Verse 558-560 erst später hinzugefügt wurden. MAURACH (1978) rät sogar dazu, die Verse 558-560 völlig aus der Datierungsdiskussion auszuschließen. Ihm zufolge besteht Zweifel an ihrer Echtheit, denn sie stehen in der Umgebung der viel diskutierten Verse 526-567, für deren Unechtheit sich schon mehrfach ausgesprochen wurde. Daher solle man vermeiden, eine These zur Datierung auf sie zu stützen.⁶¹ Maurach steht offenbar mit dieser Meinung recht allein dar, denn kein anderer Forscher erwähnt, geschweige denn berücksichtigt die angebliche Unsicherheit der Verse. Ich gehe davon aus dass nicht die Gesamtheit aller anderen Forscher solche Zweifel am Verfasser dieser Verse ignoriert hätte. Die Verse 558-560 scheinen wohl mit sehr großer Sicherheit echt zu sein und können meiner Meinung nach daher sehr wohl für eine Datierung des Werkes berücksichtigt werden. Letztendlich ist aber auch unter Zuhilfenahme dieser Verse die Festlegung auf eine feste Zeitspanne nicht möglich. Man kann aus den gegebenen Wahrscheinlichkeiten nur vermuten, dass das Werk wohl vor Augustus' Tod in den Jahren 10-12 n. Chr. begonnen wurde (eventuell aber auch schon früher) und 16-17 n. Chr., vielleicht auch erst 18 n. Chr. fertig gestellt und veröffentlicht wurde.

5.2. Analyse der Verse 1-16

Das Programm seines Gedichtes verkündet Germanicus gleich im ersten Verspaar.

60 MAURACH (1978), S. 20.

61 ebd.

Während er im ersten Vers mit *ab Iove principium* dem genauen Wortlaut Arats folgt (*Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα* 1) und damit zunächst den Eindruck vermittelt, die Übersetzung würde sich genau an das Original halten, verwirft er dies sofort wieder, indem er erst den Beginn als bloßes Zitat Arats charakterisiert (*deduxit Aratus* 1) und dann unter Verwendung über Kreuz gestellter Antithesen (*Aratus – nos, Iuppiter – genitor, magnus – maximus*) beschreibt, was er selbst anders machen will. Germanicus will statt mit Jupiter mit dem *genitor* (2) beginnen, dessen Identität bereits in 5.1. diskutiert wurde. Die Begründung für diesen Wechsel findet sich sogleich im *tu maximus auctor* (2). Der *genitor* ist also als „größter Anstifter“ für sein Gedicht wichtiger als Jupiter, der im Vergleich dazu lediglich mit dem Positiv *magnus* ausgestattet wird (*magno* 1).⁶² So hat Germanicus bereits in den ersten beiden Versen das Ziel seines Gedichtes ausgedrückt: Erstens will er ein Gedicht schaffen, das Arats *Phaenomena* zum Vorbild hat und sich gleichzeitig von diesem abgrenzt, und zweitens nennt er als Adressaten und Quelle seiner Inspiration den *genitor* Tiberius.⁶³ Auch stilistisch ist Einiges zum ersten Verspaar anzumerken: Arats Beginn *Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα* hatte sich in der Formulierung an die alte Proömiumsformel angelehnt, die schon bei Pindar, Theokrit, Alkman und anderen zu lesen war. Germanicus übersetzte diese Formel wörtlich ins Lateinische und wählte hierbei wohl absichtlich die gleiche Übersetzung wie Vergil, bei dem es in ecl. 3,60 heißt: *Ab Iove principium Musae, Iovis omnia plena*. So hat Germanicus gleich zu Beginn sowohl seine griechische Vorlage Arat zitiert als auch dem Leser durch die Anspielung auf den Vergilververs sein offenbar großes Vorbild der römischen Welt ins Gedächtnis gerufen.⁶⁴ Konsequenterweise ist dies auch nicht die einzige Reminiszenz an Vergil im Proömium. Schon thematisch erinnert es durch den Anruf an den Herrscher, die Panegyrik und die thematische Konzentration auf Landwirtschaft, Schifffahrt und Sternbilder stark an Vergils Proömium zum 1. Buch der *Georgica* (vor allem vv. 24-35).⁶⁵ Weitere direkte sprachliche Anleihen wie der erwähnte Eingangsvers sollen gemäß einer textchronologischen Analyse des Proömiums jeweils erst erläutert werden, sobald sie im Text auftreten. Fahren wir also zunächst mit *deduxit* (1) fort, das sicherlich eine von Germanicus intendierte Bedeutungsnuance mit sich bringt: Gewöhnlich wird *principium* nämlich nicht mit *deducere* verbunden, sondern lediglich

62 STEINMETZ (1966), S. 451.

63 NICÁS (2004), S. 190.

64 MAURACH (1978), S. 23.

65 POSSANZA (2004), S. 113.

mit *ducere*. *Deducere* drückt eher das Herleiten von einem *auctor* aus. Daher wollte Germanicus mit dieser ungewöhnlichen Verbindung wohl gerade diese Nuance des *auctor* anklingen lassen, zumal dieser in Vers 2 dann *expressis verbis* auftaucht.⁶⁶

In Vers 3f. wird der angesprochene *genitor* mit typischen Merkmalen eines Gottes ausgestattet, sodass seine Gleichsetzung mit Jupiter noch deutlicher wird: Der sakrale Ton der Anrede wird schon durch das Polyptoton *tu...te...tibi* (3f.) deutlich.⁶⁷ Als Lexem der sakralen Sprache tritt außerdem zum einen *veneror* (3) auf, das den religiösen Respekt betont, der dem Herrscher entgegengebracht wird. Zum anderen ist von *sacra* (2) und *primitias* (4) die Rede, also von Opfergaben, die Germanicus seinem *genitor* darbringen will.⁶⁸ *Sacra fero* (2) wird gleich darauf expliziert durch *doctique laboris* (3). Für die Römer der tiberianischen Zeit bedeutete *doctus labor* gemeinhin Gedicht und so sind die *sacra*, die Germanicus Tiberius darbringt, eben dieses Gedicht. Die Formulierung *sacra fero* wird als weitere Reminiszenz an Vergil angesehen, bei dem es in ge. 2, 475f. heißt: [...], *quarum sacra fero ingenti percussus amore, accipiant caelique vias et sidera monstrant*.⁶⁹ Bemerkenswert ist außerdem der Numeruswechsel von *nobis* (2) zu *veneror* (3). Es ist wohl von einem *pluralis modestiae* in Vers 2 in Abgrenzung zum Hervortreten seiner eigenen Person in Vers 3 auszugehen: Dort, wo Germanicus sich ins Verhältnis zu Tiberius setzt, betont er durch den Plural die Distanz zwischen den beiden; dort, wo er selbst aktiv hervortritt, benutzt er den Singular.⁷⁰ Im letzten Halbvers des ersten Abschnittes weist Germanicus darauf hin, dass Jupiter diesen ihm beigestellten „irdischen Gott“ anerkennt (*probat* 4).⁷¹ Jupiter wird hier von Germanicus als *deum rectorque satorque* (4) betitelt. Dieser Ausdruck für Jupiter ist offenbar eine Reminiszenz an Ennius,⁷² die Attribute, die ihm Germanicus hier zuschreibt, auch bei anderen Dichtern nicht unüblich. So spricht z.B. Vergil in seiner *Aeneis* von Jupiter als *hominum sator atque deorum* (1, 254). Auffällig ist hierbei allerdings, dass bei Germanicus der Zusatz „der Menschen“ fehlt, der bei Vergil und anderen Autoren fester Bestandteil der Beschreibung Jupiters ist, denn Germanicus schreibt die Aufgabe des Lenkers der Menschen nicht mehr Jupiter, sondern einem *praesens divus*, einem irdischen Vertreter

66 MAURACH (1978), S. 23.

67 MAURACH (1978), S. 24.

68 NICÁS (2004), S. 190.

69 MAURACH (1978), S. 25.

70 Santini, Carlo: „Il proemio degli *Arati Phaenomena* di Germanico“ in: *Prefazioni, prologhi proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, Rom 1990, S. 24.

71 MAURACH (1978), S. 26.

72 NICÁS (2004), S. 190.

göttlicher Macht, zu.⁷³ Dieses *praesens-divus*-Motiv ist in Ansätzen schon bei Vergil feststellbar (z.B. im Proömium zum 1. Buch der *Georgica*), sowie auch bei Horaz (z.B. in der fünften Römerode). Endgültig etabliert ist es bei Ovid, der Jupiter z.B. in den *Metamorphosen* und *Tristien* bisweilen mit Augustus gleichsetzt.⁷⁴ Bei Germanicus ist das stark ausgeprägte *praesens-divus*-Motiv daher zwar noch jung, aber nicht mehr neu.

Warum Jupiter diesen irdischen Vertreter göttlicher Macht anerkennt bzw. anerkennen muss, wird, wie bereits erwähnt, in den Versen 5-10 in Form einer Epexege ausgeführt. Zusammengefasst beinhalten sie den folgenden Gedankengang, der für das Proömium bezeichnend ist: Die Sonne und die Sternbilder, die von Jupiter an den Himmel gesetzt wurden, können den Menschen bei ihren Unternehmungen erst dann zur Seite stehen, wenn ein Herrscher auf Erden für den Frieden gesorgt hat, denn der Frieden ist für die Seefahrt und die Landwirtschaft notwendige Grundvoraussetzung. Konkret könnte also die himmlische Ordnung auf Erden ohne das Mitwirken des Kaisers nichts ausrichten.⁷⁵ Germanicus wandelt hier einen Topos ab, den auch Lukrez in seinem Proömium verwendet hat (I, 29 ff.): die Bitte um Erhaltung des Friedens, in dem das Werk des Dichters erst möglich ist. Diese Bitte richtet Lucrez allerdings an Venus, die *Aeneadum genetrix*, die Stammutter der Römer, Germanicus aber an den *genitor* Tiberius, der kraft seiner Leistung zum *genitor* der Römer geworden ist.⁷⁶

Schon das den Vers 5 beginnende *quantum etenim* leitet in Form einer rhetorischen Frage den oben beschriebenen Gedankengang des Proömiams unmissverständlich ein.⁷⁷ Sodann schreibt Germanicus vom Nutzen der Sterne, die vor allem zur sicheren Bezeichnung der Jahreszeiten dienen (5-8). Hierbei nennt er zunächst die Gesamtheit der Sterne (*signa* 5), die er als *certissima* (5) charakterisiert, also als völlig zuverlässig. Dieser Ausdruck ist eventuell wiederum eine Anspielung auf einen Vergilvers, der da lautet: *atque haec ut certis possemus discere signis* (Verg. Geor. 1, 351).⁷⁸ Zudem zeigt Germanicus durch die Wahl des Attributs *certissima*, dass die Sterne eben absolut sicher und verlässlich seien und wertet dadurch ihre Behandlung als wissenschaftliche Disziplin auf, wenn er in seinem Gedicht somit das immerwährend Verlässliche behandelt, das im Gegensatz zur ständig von Veränderung

73 VOIT (1987), S. 502.

74 VOIT (1987), S. 508ff.

75 NICÁS (2004), S. 191.

76 STEINMETZ (1966), S. 456.

77 MAURACH (1978), S. 26.

78 POSSANZA (2004), S. 157.

begriffenen irdischen Welt mit ihren Bewohnern steht.⁷⁹ Sodann erwähnt er namentlich einige spezielle Sterne. Hierbei beginnt er mit der Sonne (*sol* 6), dem wichtigsten Gestirn. Ihr folgen die Sternbilder, die die vier Jahreszeiten bestimmen: Krebs (*cancerum* 6), Steinbock (*capricorni* 7), Widder (*aries* 8) und Waage (*libra* 8). Wenn die Sonne im Krebs steht, ist Sommersonnenwende, steht sie im Steinbock, ist Wintersonnenwende. Wenn sie im Widder steht, ist die Tag- und Nachtgleiche des Frühlings, steht sie in der Waage, die des Herbstes.⁸⁰ Auffallend ist hier die Häufung von Epitheta (*certissima* 5, *ardentem* 6, *rapidissima* 6, *gelidi* 7), die dem Proömium eine gewisse epische Schwere verleihen. Die Gründe dafür, dass Germanicus an vielen Stellen seines Werkes, so auch hier im Proömium, zweimal den Superlativ dem Positiv vorzieht (*certissima* 5, *rapidissima* 6), sieht zumindest TRAGLIA (1984) eher in metrischen Vorgaben als in der höheren Ausdruckskraft des Superlativs.⁸¹ Die Wortverbindungen, die Germanicus dabei schafft, sind keinesfalls neu: Schon Ennius hatte die Sterne als „brennend“ bezeichnet und auch das Attribut „kalt“ findet man bei der Beschreibung von Gestirnen häufig.⁸² Zusätzlich zu diesen Epitheta ist die Beschreibung der Sternbilder in diesem Abschnitt in zwei Fällen in höchstem Maße poetisch. Zum einen schreibt Germanicus *sol...cancerum...ambit* (6). *Ambire* bedeutet umlaufen, doch die Sonne umläuft in Wirklichkeit den Krebs nicht, sondern sie wendet dort (daher auch Sommersonnenwende). *Ambire* kann dafür in Verbindung mit *metas* (Pfeiler) als Wagenrennen-Bild sinnvoll gebraucht werden, denn dann umläuft die Sonne die Pfeiler des Krebses. So formuliert es Germanicus beim Steinbock (*secat metas ... capricorni* 7; *secare* meint hier das ritzende Entlangschrammen an den Pfeilern). Im Vers, in dem der Krebs beschrieben wird, wandelt Germanicus demzufolge diese Formulierung ab, sodass sie zwar sachlich unanschaulich wird, sprachlich jedoch raffiniert verkünstelt.⁸³ Eine ähnlich raffinierte Formulierung ist in Vers 8 zu beobachten: Mit *aequant divortia lucis* drückt Germanicus hier die Tag- und Nachtgleiche aus. Wörtlich übersetzt heißt dieser Ausdruck „Sie machen die Gabelungen des Lichtes gleich“. *Divortium* ist eigentlich die Gabelung eines Flusses, aber auch eines Weges und wird hier offenbar synekdochisch für die Wegstrecken gebraucht, wobei *lucis* jeweils für die lichterfüllte und für die lichtlose Strecke steht. Wieder ist diese Beschreibung zwar künstlerisch raffiniert und trägt zum hohen Stil

79 NICÁS (2004), S. 191.

80 ebd.

81 TRAGLIA (1984), S. 335.

82 MAURACH (1978), S. 27.

83 MAURACH (1978), S. 27.

des Proömiums bei, doch verklärt sie gleichzeitig die Anschaulichkeit der Darstellung.⁸⁴ Nach dieser Aufzählung der wichtigsten Sterne und ihres Nutzens beschränkt Germanicus in den folgenden Versen das Wirken eben dieser auf die Bedingung des Friedens, der vom *genitor* notwendigerweise geschaffen bzw. garantiert (vgl. Diskussion zu den Lesarten *parta/ tanta* in 5.1.) werden muss (9f.). Diesen Frieden, der von Augustus nach einer langen Zeit des Bürgerkriegs geschaffen wurde und nun durch Tiberius weitergeführt wird, wird von Germanicus als *quies* (9) bezeichnet, das sich semantisch wohl nicht von *pax* (16) unterscheidet. NICÁS (2004) schlägt allerdings vorsichtig eine Unterscheidung vor: *Quies* könne als Zustand der öffentlichen Ruhe definiert werden, die verschiedene Unternehmungen wie die Schifffahrt und die Landwirtschaft ermöglicht. *Pax* bezeichne darüber hinaus ein gewisses innerliches Einvernehmen mit sich selbst. Genauso gut können wir es hier aber auch mit einer simplen *variatio* zu tun haben, zumal dieses Stilmittel sehr charakteristisch für die ganze lateinische Literatur ist.⁸⁵ Als Schützer des Friedens (*te praeside* 9) wird Tiberius nun noch einmal direkt angesprochen. Ihm wird die Verteidigung des unabdingbaren Friedens zugute gehalten. Dieser wird durch einen einfallsreichen bildlichen Ausdruck veranschaulicht: [*si non*] *procul arma silerent* (10). Obwohl der Ausdruck nach den Bedeutungen der einzelnen Wörter schwer verständlich ist, da das Weit-Weg-Sein mit dem Schweigen, das an keine räumliche Entfernung gebunden ist, verbunden wird, drückt er umso anschaulicher aus: „Die Waffen sind nun weit fortgerückt und man hört sie daher nicht mehr“.⁸⁶ Dank dieses stabilen Friedens steht den Schiffern nun das Meer wieder offen (*quies...puppibus aequor...daret* 9f.) und den Bauern die Erde (*quies...cultorique daret terras* 9f.). Nachdem nun also Land und See befriedet sind, können die Bauern und Schiffer wieder ihrem Erwerb nachgehen.⁸⁷

So ist es auch erst jetzt in Zeiten des Friedens sinnvoll, so Germanicus in den Versen 11-14, mit der Naturforschung zu beginnen, speziell die Himmelserscheinungen zu betrachten (*in caelum tollere vultus* 11) und zu erforschen (*sideraque et mundi varios cognoscere motus* 12) sowie die Bauern und Schiffer darüber zu unterrichten (*navita quid caveat, quid scitus vitet arator* 13). Die Betrachtung des Himmels gesteht Germanicus nur den intellektuell Mutigsten (*audacis* 11) zu, womit er klar macht,

84 MAURACH (1978), S. 28.

85 NICÁS (2004), S. 192.

86 MAURACH (1978), S. 131.

87 ebd.

welch anspruchsvolle Wissenschaft die Astronomie darstellt.⁸⁸ Dass Germanicus hier das Adjektiv *audax* wählt, ist wohl durch die Verwendung in einem ähnlichen Kontext bei Lukrez begründet (*mortalis tollere contra est oculos ausus*, Lucr. 1, 66).⁸⁹ Germanicus bedient sich in den Versen 11-14 zum Zwecke der Hervorhebung zudem mehrerer rhetorischer Figuren. In Vers 12 lässt sich eine *amplificatio* feststellen, wenn Germanicus von *sidera et mundi motus* spricht. *Mundi motus*, das sind die Bewegungen der *sidera*. Ein und dasselbe wird hier offenbar auf zwei verschiedene Arten ausgedrückt, was der Ausschmückung dient.⁹⁰ Wirft man einen Blick auf die syntaktische Struktur der Verse, kann man darüber hinaus in Vers 13 einen Chiasmus (*navita-caveat : vitet-arator*) beobachten und feststellen, dass Vers 13 und 14 parallel gebaut sind (*navita-arator : ratem-semina : vitet-credat*), was das Motiv Schifffahrt vs. Landwirtschaft noch einmal verstärkt.⁹¹ Die Beobachtung und Untersuchung des Himmels und die Belehrung von Schiffern und Bauern, die Germanicus in den Versen 11-14 ausgeführt hat, möchte er nun selbst in seinem Gedicht vornehmen, sodass diese Verse gleichzeitig das Thema und den Zweck des gesamten Gedichtes präsentieren. Sein Vorhaben konkretisiert er in den Versen 15 und 16, die das Proömium abschließen. Da er hier wieder aktiv in Erscheinung tritt, scheint das betonende *ego* (15) sinnvoll. Zunächst einmal stellt Germanicus klar, dass seine Beschreibung in lateinischer Sprache erfolgen wird (*Latiis Musis* 15). Derselbe Vers bietet außerdem zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, je nachdem, welche Lesart man vorzieht: Liest man *conor*, ergibt sich die Variante „Während ich versuche, dies in lateinischer Sprache auszuführen“, zieht man an der gleichen Stelle *cogor* vor, würde dies bedeuten „Während ich mich gezwungen sehe, dies in lateinischer Sprache auszuführen“. Letztere Variante erscheint häufiger und wäre inhaltlich nicht abwegig, doch auch die Variante *conor* ist inhaltlich nicht unpassend und wird zudem durch mehrere vergleichbare Verse aus anderen Werken der antiken Lehrdichtung gestützt, in denen das Wort im gleichen Kontext auftaucht, so z.B. bei Lukrez (I, 25), Ovid (Fast. I, 15) oder Manilius (III, 4).⁹² Darüber hinaus passt zur Bitte um Hilfe besser eine ‘Versuchen‘ als ein ‘Angetriebenwerden‘.⁹³ Daher erscheint mir die Lesart *conor* in diesem Fall als die richtige. Sein Vorhaben definiert Germanicus schließlich mit dem

88 NICÁS (2004), S. 192.

89 SANTINI (1990), S. 27.

90 MAURACH (1978), S. 30.

91 SANTINI (1990), S. 23.

92 NICÁS (2004), S. 193.

93 MAURACH (1978), S. 30.

Verb *praedicere* (15). Nach POSSANZA (2004)⁹⁴ ist dieses hier als „vorhersagen“ der günstigen Ernte- und Saatzeiten zu verstehen. MAURACH (1978) dagegen schreibt *praedicere* die Bedeutung „lehren, aufzeigen“ zu und vermutet, dass Germanicus durch dieses Wort den Lehrgedichtscharakter des ganzen Werks andeutet.⁹⁵ Im letzten Vers des Proömiums bittet Germanicus seinen Adressaten noch einmal um Beistand bei seinem Vorhaben. Der von diesem geschaffene Frieden (*pax tua* 16) und dieser selbst (*tuque* 16) sollen ihm beistehen, wobei hier eine *gradatio* vom Frieden zum Friedensstifter selbst festzustellen ist.⁹⁶ NICÁS (2004) schlägt vor, dass die beiden Wortgruppen auch als Hendiadyoin aufgefasst werden könnten, sofern man sie zusammengezogen als „friedliebende Gottheit“ bzw. „Liebhaber des Friedens“ übersetzt.⁹⁷ Zu guter Letzt greift Germanicus noch einmal die Göttlichkeit des Tiberius auf, indem er auf dessen *numen* (16) zu sprechen kommt, welches er ihm gegenüber freundlich stimmen solle (*secundes* 16). Die Verbindung der beiden Lexeme ist allerdings ungebräuchlich, es findet sich in der lateinischen Literatur keine Parallele. *Secundare* bedeutet wörtlich soviel wie „einen günstigen Ausgang erwirken“. Hierzu passt das Objekt *numen* allerdings nicht. Man muss daher vermuten, dass Germanicus seine Formulierung wohl als „deinen göttlichen Willen freundlich machen“ bzw. „deinen Willen uns als freundlichen zuwenden“ verstanden wissen wollte.⁹⁸ Dass *numen* hier gar nicht als Objekt, sondern als Subjekt (‘du als Gottheit’) fungiert, ist dagegen grammatisch zwar theoretisch möglich, jedoch unwahrscheinlich, da *numen* eher etwas an der Person statt sie selbst meint.⁹⁹ Mit dieser abschließenden Bitte an den vergöttlichten Adressaten, der sein Schaffen erst möglich machte und ihn zu seinem Vorhaben inspirierte, schließt Germanicus sein Proömium und beginnt daraufhin mit der Beschreibung der Sternbilder.

5.3. Vergleich der Proömien Germanicus' und Arats

Beim Vergleich der Werke Arats und Germanicus' muss man das Proömium gesondert vom restlichen Text untersuchen. Während dieser sich nämlich relativ genau an das Original hält und sich im Allgemeinen auf Verbesserungen, Erweiterungen oder Kürzungen beschränkt, unterscheiden sich die Proömien deutlich voneinander.

94 POSSANZA (2004), S. 156.

95 MAURACH (1978), S. 31.

96 ebd.

97 NICÁS (2004), S. 194.

98 POSSANZA (2004), S. 157.

99 MAURACH (1978), S. 32.

Die explizit sprachlichen Anleihen sind hier so gering, dass ein rein übersetzungstechnischer Vergleich sinnlos wäre. Nur eine wörtliche Übersetzung findet sich, und zwar die des ersten Verses (*ab Iove principium*). Diese Formulierung dient vorwiegend dazu, auf Arats Gedicht als Imitationsgegenstand hinzuweisen. Durch diesen Hinweis ruft Germanicus implizit dazu auf, sein Gedicht mit dem seines Vorbildes zu vergleichen und grenzt sich gleichzeitig von ihm ab. Der typisch römische Anspruch der *aemulatio* wird hierdurch äußerst deutlich.¹⁰⁰ Dass Germanicus Arat hier namentlich nennt (*Aratus* 1) deutet POSSANZA (2004) als Anspielung auf Vers 2 der *Phaenomena*, in dem Arat sich durch ein Wortspiel (*ἄρρητον*) indirekt ebenfalls namentlich erwähne.¹⁰¹

Fundierte Vergleichsmöglichkeiten finden sich aufgrund der wenigen sprachlichen Anleihen viel eher auf konzeptioneller bzw. gedanklicher Ebene. Da Arats Proömium nicht Hauptbestandteil dieser Arbeit sein soll, sondern lediglich als Referenz dient, werde ich statt einer vollständigen Analyse seines Proömioms lediglich eine kurze Zusammenfassung liefern: Arats Proömium (1-18) nimmt die altertümliche Form eines Hymnus auf Zeus an und schreibt sich formal in die Tradition der Homerischen Hymnen ein, worauf z.B. der Gebrauch von *ἀρχώμαι* (1) am Anfang sowie des Grußes *Χαῖρε* (10) am Ende hinweisen.¹⁰² Auch Arat nennt in seinem Proömium Adressaten und Thema seiner Dichtung: Gleich in der Eingangspartie kündigt er in Form der alten Proömienformel (*Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα* 1) an, mit Zeus zu beginnen und begründet dies damit, dass er, der pantheistische Allgott, alles durchdringt und belebt und er daher unentbehrlich bei jeder menschlichen Unternehmung sei. Zeus zeige den Menschen wie ein hilfreicher Vater (*Τοῦ γὰρ καὶ γένος εἰμὲν* 5) das Rechte und habe zu diesem Zweck die Sterne an den Himmel gesetzt (*Ἀὐτὸς γὰρ τὰ γε σήματ' ἐν οὐρανῶι ἐστήριξεν* 10), damit diese den Menschen die günstige Zeit zur Aussaat und Ernte zeigen. Von diesen will Arat nun berichten. Hiermit ist auch das Thema seiner Dichtung genannt. Zum Abschluss des Proömioms preist Arat eben seinen Allgott Zeus mit der Gruß- und Schlussformel *Χαῖρε, πάτερ, μέγα θαῦμα, μέγ' ἀνθρώποισιν ὄνειαρ, αὐτὸς καὶ προτέρη γενεή* (10f.) und bittet zuletzt auch die Musen um Beistand für sein Gedicht.¹⁰³ Die Sprache der aratischen Vorrede ist

100 STEINMETZ (1966), S. 451.

101 POSSANZA (2004), S. 107

102 Volk, Katharina: *The Poetics of Latin Didactic. Lucretius, Vergil, Ovid, Manilius*, Oxford 2002, S. 57.

103 VOIT (1987), S. 500.

proömientypisch ausgefeilt. Dies lässt sich beispielsweise an den zahlreichen rhetorischen Figuren erkennen, derer Arat sich bedient, z.B. Anapher (2-3, 7-8, 15-16), Chiasmus (2-3), innerer Reim (2, 6, 9) und andere. Die Wahl des höchsten Gottes zum Gegenstand des Preises und das feierlich wirkende archaische Kolorit in Form einer Reminiszenz an die Homerischen Hymnen vermitteln dem Leser das Gefühl, dass mit diesem Proömium etwas Bedeutsames eingeleitet wird, und fesseln hiermit seine Aufmerksamkeit.¹⁰⁴ Zusammengefasst ist der Grundgedanke des Proömiums letztendlich, dass die *Phainomena* von den Sternbildern handeln werden, und zwar so, dass sie stets als Zeichen göttlicher Providenz angesehen werden; die Sternbilder sind also nicht nur Zeichen für die Jahreszeiten, sondern immer auch Zeichen für die Existenz von Zeus.¹⁰⁵ So nennt Arat zugleich Thema und Intention seines Werkes, nämlich die Menschen über die Zeichen des Zeus zu belehren.

Auch Germanicus nennt in seinem Proömium das Thema und den Zweck seines Gedichts, jedoch unterscheidet sich der Gedankengang seines Proömiums grundlegend von dem Arats. Zwar hebt auch Germanicus mit Zeus bzw. Jupiter an, doch bezeichnet er ihn sofort lediglich als denjenigen, mit dem Arat begonnen habe. Er selbst stellt sich dann gegen diese Vorgehensweise, denn er möchte statt mit Jupiter mit dem besagten *genitor* beginnen, den er vergöttlicht und das ganze Proömium hindurch in Form eines Gebetes anspricht. Der formale Unterschied zwischen beiden Dichtern besteht nun darin, dass Arats Gedicht ein Hymnos (auf Zeus) und am Schluss ein Gebet (an Zeus und die Musen) ist, Germanicus' dagegen durchgehend ein Gebet (an Tiberius). Inhaltlich hat Germanicus Arats Gedanken grundlegend abgewandelt: Während in Arats Proömium Zeus Stifter und Herrscher über die ganze Welt ist, räumt Germanicus zwar ein, dass Jupiter die Sterne an den Himmel gesetzt hat, aber kommt dann zum entscheidenden Gedanken, dass diese Sterne den Menschen nichts nützen, solange kein *genitor* für Frieden sorgt, der den Menschen erst die Möglichkeit gibt, diese Zeichen zu erkennen. Um auf Erden verstanden zu werden, benötigt Jupiter also laut Germanicus auf der Erde einen „zweiten Gott“, den herrschenden *genitor*, der als Mittler zwischen Himmel und Erde fungiert.¹⁰⁶

Hierin besteht die grundlegende gedankliche Verschiebung des aratischen Stoffs durch Germanicus. Da diese Vorstellung eines „irdischen Mittlers“, des *praesens divus*, seit

104 FAKAS (2001), S. 65.

105 POSSANZA (2004), S. 115.

106 VOIT (1987), S. 501.

Ovid nicht nur denkbar, sondern herrschend geworden ist, kann man zusammenfassend auch von einer Romanisierung der griechischen Vorlage sprechen;¹⁰⁷ Romanisierung natürlich auch in dem Sinne, dass die Ergebenheit gegenüber einem Gott aus Arats Gedicht von Germanicus in eine Ergebenheit gegenüber einem Herrscher abgewandelt wird, was natürlich eine Anpassung an die römische politische Welt und deren Propaganda bedeutet.¹⁰⁸ Identisch bleiben nur das Thema und der Zweck des Gedichts, die Beschreibung der Gestirne, um den Menschen eine Orientierungshilfe zu bieten. Hierbei wählt Germanicus zur Veranschaulichung sogar die gleichen Berufsgruppen wie Arat, nämlich die Bauern und die Seefahrer.¹⁰⁹

Auch auf stilistischer Ebene lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Proömien feststellen. Der Ton ist zwar in beiden Proömien feierlich, doch durch die vermehrte Anwendung pathetischer und epischer Ausdrücke erzielt Germanicus eine Verstärkung dieser Wirkung im Vergleich zu dem des Arat.¹¹⁰ Beispielhaft seien die Epitheta (*ardentem* 6, *gelidi* 7) und die Superlative (*rapidissimus* 6, *certissima* 5) genannt. Um ein hohes sprachliches Niveau und einen dichterischen Klang zu schaffen, bedient er sich zusätzlich komplizierter poetischer Umschreibungen, man denke etwa an *sol cancrum ambit* (5) und ähnliche. Leider geht hierbei die Anschaulichkeit größtenteils verloren. Dass Germanicus seinen hohen dichterischen Anspruch noch ausdrücklich betont (*doctique* 3), gibt seinem Gedicht den Anschein einer minutiös ausgefeilten Dichtung und nimmt ihm durch diese Rationalität die Ursprünglichkeit und die Stimmung der Ergriffenheit von Arats Werk. Germanicus wirkt deutlich distanzierter von seinem Thema als Arat.¹¹¹ Dieser benutzte im Gegensatz zu Germanicus eine recht einfache und klare Sprache und gängige Vokabeln. Aber auch seine Beschreibungen sind zum Teil unanschaulich, und zwar aus eben diesem Grund, weil ein scheinbar simpler Wortsinn meist einen komplexen bzw. abstrakten tieferen Sinn in sich trägt, der durch die fast zu konkrete „Oberfläche“ schwer erfassbar ist. So sind zwar beide Dichter in ihren Beschreibungen zuweilen unanschaulich, der eine jedoch aus dem Grund der Einfachheit, der andere aus dem

107 VOIT (1987), S. 524.

108 NICÁS (2004), S: 196.

109 POSSANZA (2004), S. 107

110 POSSANZA (2004), S. 156.

111 MAURACH (1978), S. 131.

Grund der Verkomplizierung.¹¹²

Natürlich sind die Unterschiede der Proömien auch und vor allem durch die zeitlichen Umstände bedingt, schließlich schreibt Germanicus ca. 250 Jahre später als Arat. Arats Proömium traf mit seinen oft verborgenen Bedeutungen den Geschmack der zeitgenössischen Dichter, und auch das von ihm propagierte Weltbild entsprach dem der damaligen Stoiker. Germanicus' Schreiben ist genauso zeitbedingt: Sein Stil entspricht im Allgemeinen dem Schreibstil des 1. Jh., beispielhaft sei der Sprung vom Bild des Rennwagens (*secat metas* 7) zu dem der Weg- bzw. Flussgabelung (*divortia lucis* 8) genannt. Inhaltlich ist grundlegend natürlich auch die politische Umdeutung des ursprünglich ausschließlich theistischen Proömiams zeitbedingt durch die in Rom herrschenden politischen Strukturen und deren Propaganda.¹¹³

6. Fazit

Auch wenn die *Arati Phaenomena* als Gesamtgedicht eine Übersetzung der aratischen *Phaenomena* sind – das Proömium ist dies mit Sicherheit nicht. Sowohl sprachlich als auch inhaltlich entwirft Germanicus ein neuartiges Proömium. Von seiner Vorlage behält er lediglich den Aufbau bei, gibt ihr aber inhaltlich und sprachlich einen neuen, römischen Kontext. Dem aratischen Adressaten, dem Allgott Zeus, der den Menschen durch die Sterne den richtigen Weg weist, wird bei Germanicus der herrschende Kaiser Tiberius als „irdischer Vertreter“ zur Seite gestellt, der den Menschen erst durch die Friedensgarantie die Möglichkeit gibt, die Himmelszeichen Jupiters zu erkennen. Mit dieser konzeptionellen Verschiebung seines Schreibens betreibt Germanicus schon im Proömium ganz offenbar *aemulatio* Arats. Er will zwar den aratischen Stoff als Grundlage für sein Werk nehmen, ihn auch übersetzen, doch er passt den Stoff ganz bewusst an seine Zeit an und schafft damit eine neue, im Sinne seiner Zeit verbesserte Version der *Phaenomena*. So lässt er in die Übersetzung auch sachliche Korrekturen Arats einfließen. Zudem zeigt sich auch die typische Zweckgebundenheit römischer Literatur, wenn Germanicus sein Gedicht eben nicht nur den Göttern widmet, sondern es bewusst in politische Gegebenheiten einbettet. Die Gedankenwelt des Proömiams fügt sich außerdem gut in die literarischen Voraussetzungen zu Germanicus' Lebenszeit. So ist die panegyrische Topik vor allem durch Vergil, Horaz und Ovid entwickelt und fest installiert worden und gegen Ende

112 MAURACH (1978), S. 129.

113 MAURACH (1978), S. 130.

der augusteischen Zeit sowie zu Beginn der tiberianischen Regierungszeit typisches Merkmal eines derartigen Proömiums. Die Vorbilder für Germanicus' Dichtung sind ebenfalls typisch für seine Zeit: Es war inzwischen möglich, in der Literatur auch auf eigene römische Vorgänger zurückzugreifen statt wie vorher nur auf griechische. Trotzdem war auch die griechische Literatur immer noch Vorbild und häufiger Imitationsgegenstand der Römer. Dies zeigt Germanicus' Proömium eindeutig, wenn es zwar hauptsächlich die griechische Vorlage Arats neubearbeitet, aber auch gleichzeitig große römische Literaten mit Vorbildfunktion, in diesem Falle hauptsächlich Vergil, aufscheinen lässt. Zudem passt Germanicus' Gedicht zum florierenden Interesse für Astronomie und zur Beliebtheit des Genres des Lehrgedichts in Rom während seiner Lebenszeit. Insgesamt nimmt Germanicus so eine Romanisierung des aratischen Proömiums vor.

7. Bibliographie

Textausgaben und Kommentare:

Breysig, Alfred (Hg.): *Germanici Caesaris Aratea cum scholiis*. Hildesheim 1967.

Gain, D.B.: *The Aratus ascribed to Germanicus Caesar. Edited with an introduction, translation & commentary*. London 1976.

Kidd, Douglas (Hg.): *Aratus. Phaenomena. Edited with introduction, translation and commentary*. Cambridge 1997.

Nicás Montoto, José María Bernardo: *Revisión del texto, léxico, traducción y comentario de „Los fenómenos de Arato“ de Germanico*. Madrid 2004.

Forschungsliteratur:

Albertsen, L.L.: *Das Lehrgedicht*, Aarhus 1967.

Von Albrecht, Michael: *Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius*, München u.a. 1994.

Dehon, Pierre-Jacques: „Aratos et ses traducteurs latins. De la simple transposition à l'adaption inventive“, *RBPhH* 81, 2003, S. 93-115.

Effe, Bernd: *Dichtung und Lehre. Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehrgedichts*, München 1977.

Erren, Manfred: „Arat und Aratea“, *Lustrum* 36, 1994, S. 189-284.

Fakas, Christos: *Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik*, Wiesbaden 2001.

Gebhardt, Ernst: „Zur Datierungsfrage des Manilius“, *RhM* 104, 1961, S. 279-286.

Leuthold, Werner: *Die Übersetzung der Phaenomena durch Cicero und Germanicus*, Zürich 1942.

Ludwig, Walther: „Anfang und Schluss der Aratea des Germanicus“, *Philologus* 112, 1968, S. 217-221.

Maurach, Gregor: *Germanicus und sein Arat. Eine vergleichende Auslegung von V. 1-327 der Phaenomena*. Heidelberg 1978.

Possanza, D. Mark: *Translating the heavens. Aratus, Germanicus and the poetics of Latin translation*. New York 2004.

Santini, Carlo: „Il proemio degli Arati Phaenomena di Germanico“ in: *Prefazioni, prologhi proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, Rom 1990, S. 17-28.

Seele, Astrid: *Römische Übersetzer. Nöte, Freiheiten, Absichten*. Darmstadt 1995.

Steinmetz, P.: „Germanicus, der römische Arat“, *Hermes* 94, 1966, S. 450-482.

Traglia, Antonio: „Germanico e il suo poema astronomico“, *ANRW II*, 32.1, 1984, S. 321-343.

Voit, Ludwig: „Die geteilte Welt. Zu Germanicus und den augusteischen Dichtern“, *Gymnasium* 94, 1987, S. 498-524.

Volk, Katharina: *The Poetics of Latin Didactic. Lucretius, Vergil, Ovid, Manilius*, Oxford 2002.

Wempe, H.: „Die literarischen Beziehungen und das chronologische Verhältnis zwischen Germanicus und Manilius“, *RhM* 84, 1935, S. 89-96.

Zehnacker, Hubert: „D’Aratos à Aviénus: Astronomie et idéologie“, *ICS* 14 (1989), S. 317-329.

Zintzen, Clemens: „Das Zusammenwirken von Rezeption und Originalität am Beispiel römischer Autoren“, *Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse* 7 (1986).

Nachschlagewerke:

Fantuzzi, Marco: s.v. „Aratos“, *DNP* 1, 2001, Sp. 957-962.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Die eingereichte schriftliche Fassung der Arbeit entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.

Weiterhin versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht als Abschlussarbeit an anderer Stelle vorgelegen hat.

21.01.2011,